

Aufmerksamkeit in/und Literatur – Der Weg zur computergestützten Modellierung

Angermeier, Jan

jan.angermeier@ilw.uni-stuttgart.de
 Universität Stuttgart, Deutschland
 ORCID: 0009-0000-4728-4686

Einleitung

Aufmerksamkeit ist nicht nur ein komplexes kognitives Phänomen, sondern auch ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das zeigt sich neben öffentlichen Diskursen zur Aufmerksamkeitsökonomie im digitalen Zeitalter vor allem darin, dass sich in den letzten Jahren ein interdisziplinärer Forschungsbereich um Aufmerksamkeit gebildet hat (Thain 2021, Citton 2017).

Aus literaturwissenschaftlicher Sicht auf die „Attention Studies“ stellt sich die Frage, wie literarischen Texte Aufmerksamkeit erzeugen und halten, inwieweit sich die Aufmerksamkeitsstrategien verschiedener Epochen und Genres nachzeichnen und abgrenzen lassen. Ein entscheidendes Konzept ist hierbei das *Foregrounding*. Darunter sind stilistische Variationen, die für Lesenden herausstechen und zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zu verstehen (Garvin 1964, viii, Mial & Kuiken 1994, 389, Stockwell 2005, 20). Die Stilmittel, die zum *Foregrounding* dienen, sind vielfältig und auf unterschiedlichen linguistischen Ebenen verankert. Sie umfassen Metaphern, Wordwiederholungen, Parallelismen und ungewöhnliche Wortwahl (Emmott & Alexander „*Foregrounding*“ 2014, 329) und zeichnen sich durch Eigenschaften wie etwa Neuartigkeit, Aktivität oder Definiertheit aus (Stockwell 2005, 25).

Anknüpfend an die linguistischen Vorarbeiten von Emmott & Alexander, die *Foregrounding* als eine Schlüsselstrategie für die Aufmerksamkeitserzeugung und -lenkung in Detektivgeschichten identifiziert haben, umfasst das Korpus für die hier skizzierte Studie Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes-Kurzgeschichten – insgesamt 56 Erzählungen.

Methodik

Die Modellierung von literarischer Aufmerksamkeit verspricht tiefere Einblicke in die Konstruktion und Beschaffenheit von Erzählungen. Gleichzeitig stellt sie eine Herausforderung dar, da bislang unklar ist, welche Aspekte von

Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsstrukturen sich in Texten modellieren lassen.

Als explorativer Ansatz bieten sich Bag-of-Words-Modelle (BoW) an, da sie sich vergleichsweise schnell erstellen lassen. Die Computerlinguistik versteht darunter eine Repräsentation, die ausschließlich die in einem Text vorkommenden Wörter und deren Häufigkeit berücksichtigt (Mitkov 2022, 299). Während für computerlinguistische Anwendungen meist das Gesamtvokabular eines Textes in ein BoW-Modell einfließt, ist es für die Modellierung von Aufmerksamkeit hilfreich, Teilmengen des Gesamtwortschatzes eines Korpus zu betrachten. Dabei sind die Wörter interessant, die das Potenzial haben *Foregroundings* auszulösen.

Da aus psychologischer Sicht Aufmerksamkeit mit dem Gesehen-werden in Verbindung steht (Mack et al. 2002, 488), sind Begriffe, die sich semantisch um den Sehsinn verorten, für eine BoW-Modellierung besonders vielversprechend – wenngleich sie nicht die gesamte Aufmerksamkeitsdynamik einer Erzählung abbilden können, da beide Phänomene nicht deckungsgleich sind. Bei Detektivgeschichten kommt jedoch noch hinzu, dass Detektive Beweise über ihre Sinne wahrnehmen und diese dadurch Teil des Erzähltexts werden (Emmott & Alexander „*Sensory Manipulation*“, 2014, 127). Die visuelle Welt wird dabei selbst zu einer Art Text, die Detektive als Experten-Leser deuten (Smajić 2010, 71). Die Salienz des Visuellen zeigt sich im Korpus in der Häufigkeit des Verbs „see“, welches mit 969 Erwähnungen das insgesamt 69-häufigste Wort ist. Damit ist es das zweithäufigste Vollverb nach „said“. Die dritt- und vierthäufigsten Vollverben – „come“ und „know“ – haben jeweils über 200 Erwähnung weniger als „see“.

Das verwendete BoW-Modell enthält ausschließlich Wörter, die tatsächlich in den Sherlock Holmes-Kurzgeschichten vorkommen. Bei der Erstellung sind Mehrdeutigkeiten zu beachten und stark betroffene Begriffe auszuschließen, um False Positives zu minimieren. So kommt das Wort „spot“ – vermeintlich in der Bedeutung „etwas erkennen“ – über 40-mal im Korpus vor. Tatsächlich sind aber fast ausschließlich die Bedeutungen „Fleck“, „Punkt“ und „Ort“ gemeint. Ähnlich verhält es sich mit „watch“: statt „beobachten“ ist in den meisten Fällen eine Taschenuhr gemeint.

[Abbildung 1: Y-Achse: Anteil an Wörtern aus dem BoW-Modell; X-Achse: Gleichgroße Textabschnitte der Kurzgeschichten, je 20 Prozent]

Abbildung 1 zeigt die Verteilung von Wörtern aus dem BoW-Modell in der ersten, der 25. und der letzten Sherlock Holmes-Kurzgeschichte. Ihr Anteil liegt ungefähr zwischen 0,5 und einem Prozent, schwankt aber innerhalb Handlungen. Da Detektivgeschichten typischerweise drei Phasen aufweisen – Set-Up, Investigation Stage und Solution Stage (Emmott & Alexander „Sensory Manipulation“, 2014, 127-128) – könnten diese Schwankungen mit Phasenwechseln und den einsetzenden Spurensuchen zusammenhängen: Mit Spitzen eingangs und am Ende sowie einem Tal in der Mitte.

Über Text und Daten hinausblicken

Die Sherlock Holmes-Kurzgeschichten umfassen neben der textlichen auch eine bildliche Ebene, denn ihre Erstveröffentlichungen in *The Strand* begleiten magazin-typisch zahlreiche Illustrationen. Diese untermalen meist Wendepunkte innerhalb der Handlung, wie das Auftreten eines neuen Klienten oder die Festnahme eines Verdächtigen. Das BoW-Modell lässt sich hier einsetzen, um zu untersuchen, ob der Text in der direkten Umgebung der Illustrationen im Vergleich zum restlichen Text eine abweichende Dichte an visuellen Begriffen aufweist.

Für eine Modellierung von Aufmerksamkeit, die Aufschluss über eine „Aufmerksamkeitsökonomie“ in diesen Erzählungen gibt, ist die Verschränkung quantitativer und qualitativer Analysen essentiell. Letztere zeigt, dass Doyle in die „Krise der Aufmerksamkeit“ der aufkeimenden Moderne hineinschreibt (Crary 1999, 13). Inwiefern spiegelt sich diese Krise in den Sherlock Holmes-Erzählungen wider – hat Doyle rasch eine Erfolgsformel gefunden oder musste er seinen Stil stetig anpassen? In die Ergebnisinterpretation fließen sowohl werk- als auch rezeptionsästhetische Perspektiven mit ein, um der komplexen Dynamik der literarischen Aufmerksamkeit gerecht zu werden.

Zur DHd 2026 möchte ich erste Ergebnisse aus der quantitativen-qualitativen Analyse des Korpus vorstellen. Dafür plane ich die Verteilung des visuellen Vokabulars mit den Handlungsstrukturen und den Cosinus-Ähnlichkeiten zwi-

schen den Erzählungen in Beziehung zu setzen, um Doyles Aufmerksamkeitsstrategien zu untersuchen.

Bibliographie

Citton, Yves. *The Ecology of Attention*. Polity Press, 2017.

Crary, Jonathan. *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture*. MIT Press, 1999.

Emmott, Catherine, Marc Alexander. „You see, but you do not observe“: Sensory Manipulation and Sense-Making in the Sherlock Holmes Detective Stories“, in Pillière, Linda, Sandrine Sorlin. *Style and Sense(s)*, 2014: 135-148.

Emmott, Catherine, Marc Alexander. „Foregrounding, burying and plot construction“, in Stockwell, Peter and Whiteley, Sara (eds.). *The Cambridge Handbook of Stylistics*. Cambridge University Press, 2014: 329-343.

Garvin, Paul (ed). *A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure and Style*. Georgetown University Press, 1964.

Mack, Arien, Zissis Pappas, Michael Silverman, and Robin Gay. „What we see: Inattention and the capture of attention by meaning“, in *Consciousness and Cognition* 11, 2002: 488-502.

Mial, David S., Don Kuiken. „Foregrounding, defamiliarization, and affect: Response to literary stories“ in *Poetics* Volume 22, Issue 5, August 1994: 389-407.

Mitkov, Ruslan. *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*. Second Edition, Oxford University Press, 2022.

Smajić, Srdjan. *Ghost-Seers, Detectives, and Spiritualists: Theories of Vision in Victorian Literature and Science*. Cambridge University Press, 2010.

Stockwell, Peter. *Texture - A Cognitive Aesthetics of Reading*. Edinburgh University Press, 2005.

Thain, Marion. „Attention Studies: a New Interdisciplinary ‘Discipline’?“ 2021. https://attentionstudies.org/?page_id=13.